

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Besitznachweis im Verlustfall: Use-Case für den Minimaldatensatz

Chairs: Bernhard Weisser (SMB, MK), Benjamin Streubel (LEIZA)

Mitglieder (Stand 14.08.2024): Gerrit Brüning (KSW, Text+), Bernhard Fritsch (DAI, KulturGutRetter), Charalampos Georgiadis (ENIGMA), Anja Gerber (TA6, KSW), Peggy Große (Deutsches Museum, NFDI4Memory), Frank von Hagel (SMB, Inst. f. Museumsforschung / Dt. Museumbund), Mario Kliewer (Deutsches Museum, NFDI4Memory), Christoph Klose (SMB, MK), Jens Peters (LVR, Kulturdezernat), Helen Reich (SMB, Referat Digitale Museumsdienste), Max Resch (SMB, MK), Johannes Schäffer (HU Berlin, SODa), Michael Schmauder (LVR Bonn Museum), Alicia Schulz (Archäologisches Museum Hamburg), Katja Sternitzke (SBB, NFDI4Culture)

SC-Beschluss: 19.07.2024

Ernennung der Mitglieder durch den Sprecher: 14.08.2024

Beteiligte Organe: Task Area 2, Task Area 6, LEIZA, Einrichtungen der SMB (MK, IfM, Referat Digitale Museumsdienste), Community Cluster: Collection Management, Temporary Working Group: N4O Object Ontology (OO) & N4O Minimal-Meta-Data-Standards (MMDS)

Externe Anbindung: NFDI4Culture, NFDI4Memory, Text+, LVR (Landschaftsverband Rheinland), Archäologisches Museum Hamburg, Deutsches Museum München, ENIGMA, ICOM, Fachgruppe Dokumentation Deutscher Museumsbund e.V., Die AG Minimaldatensatz, HU Berlin SODa (Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen), Staatsbibliothek zu Berlin (SBB)

Thema / Zielsetzung

Objekte des kulturellen Erbes sind Diebstählen und anderen Formen von Verlusten ausgesetzt, selbst wenn sie in gesicherten Räumen aufbewahrt werden. Gefahren drohen von außen (Einbruch, Raub) und innen (Missbrauch von Vertrauensstellungen). Daher benötigt das Sammlungsmanagement aufbewahrender Einrichtungen ein umfassendes, holistisches Risikomanagement. Die dazu gehörende digitale Minimalerschließung der verwahrten Objekte unter dem Aspekt der eindeutigen Identifizierung ist aus zwei Gründen erforderlich: Zum einen kann das Wissen um die Existenz einer solchen Dokumentation abschreckend wirken, zum anderen bietet sie die Voraussetzung für einen schnellen Besitznachweis im Falle von Verlusten.

Die Minimalerschließung muss all jene Daten umfassen, die ein Objekt unmissverständlich identifizierbar und rückverfolgbar machen. Sie ist durch digitale Methoden zu erstellen, um einen schnellen Zugriff auch auf größere und heterogene Materialbestände zu ermöglichen. Identifizierende Objektdaten sind immer gleichzeitig auch wichtige Forschungsdaten. Ziel der TWG ist die Evaluierung bestehender Empfehlungen und Standards zur Objektdatenerfassung im Hinblick auf diese sicherheitsrelevanten

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Basisinformationen. Neben Richtlinien und Empfehlungen (wie der ICOM Object-ID¹, dem SicherheitsLeitfaden Kulturgut der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen², den Spectrum Procedures des Collection Trust³) sollen dabei vor allem die Empfehlungen der AG Minimaldatensatz auf ihre Anwendbarkeit für den eindeutigen Besitznachweis überprüft werden⁴. Der Use-Case soll in den Prozess der Entwicklung der N4O Minimal-Meta-Data-Standards und der N4O Object Ontology eingebunden werden. Die Einbeziehung verschiedener kulturwissenschaftlicher Sammlungsinstitutionen erlaubt, den Anwendungsbedarf fach- und gattungsübergreifend zu evaluieren.

Abgrenzung

Als Ausgangspunkt sollen in erster Linie die Anforderungen und Bedarfe kulturwissenschaftlicher Sammlungen dienen. Die TWG befasst sich nicht mit Aspekten der Inventarisierung, inhaltlichen Dokumentation und Tiefenerschließung, auch wenn Überschneidungen zu bestehenden Dokumentationsvorhaben bestehen können. Ebenfalls nicht behandelt werden weitere sicherheitsrelevante Maßnahmen des holistischen Risikomanagements (z.B. Konservierung und Lagerung der Objekte). Ebenfalls werden hier nicht die Fragen der Datensicherung, nachhaltigen Langzeitarchivierung und Benutzerverwaltung behandelt. Es werden keine neuen Softwarelösungen im Zusammenhang mit der Dokumentation von Sammlungsbeständen erstellt.

¹ https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/12/ObjectID_german.pdf [1.7.2024].

² <https://www.silk-tool.de/de/> [1.7.2024].

³ <https://collectiontrust.org.uk/spectrum/procedures/> [1.7.2024].

⁴ <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=120422678;www.minimaldatensatz.de> [1.7.2024].

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Der Besitznachweis von Objekten ist im Falle von Verlusten essentiell. Das Thema soll die Sinnhaftigkeit digitaler Kerndaten verdeutlichen und als Anwendungsbeispiel für den Minimaldatensatz, die digitale Reproduktion und die Anwendung von Normdaten dienen. Auf Grundlage von Erfahrungen der beteiligten Sammlungen und der kritischen Evaluierung bestehender Richtlinien werden die Schnittmengen zur Basisdokumentation von Objekten diskutiert, indem die Vorgaben zu verpflichtenden und empfohlenen Objektinformationen in den genannten Richtlinien geprüft werden. In Hinblick auf die Bedürfnisse verschiedener Objektkategorien und Materialgattungen werden Anwendungsbeispiele erarbeitet. Beides soll die Grundlage für hieraus abzuleitende Empfehlungen bilden. Die Ergebnisse sollen sicherstellen, dass die N4O Minimal-Meta-Data-Standards und die N4O Object Ontology für diesen Bereich der Sicherheitsdokumentation eingebunden sind, die nötigen Objektdaten umfassen und im Bereich der Community anwendbar sind.

Die TWG hat das Ziel, ein Netzwerk aufzubauen, das sich in verschiedenen Fragen der Sicherheitsdokumentation im Rahmen des Forschungsdatenmanagements Expertise erwirbt.

Vorgesehene Commons-Beiträge

Whitepaper 1: Vergleichende Betrachtung bestehender Empfehlungen zu Minimalerschließungsstandards im Bereich des eindeutigen Besitznachweises im Falle von Verlusten am Beispiel kulturwissenschaftlicher Sammlungsbestände.

Whitepaper 2: Use-Cases.

Whitepaper 3: Stimulierende Empfehlungen für verschiedene Objektgruppen und Vorgehensweisen in Hinblick auf den Minimaldatensatz.